

AUTIZMGA CHALINGAN BOLALARNING KOMMUNIKATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Saidaripova Saida Raxmatjonovna

Toshkent shahar Yakkasaroy tumani 25- ATEBBUI maktabi

boshlang`ich sinf o`qituvchisi

Annotatsiya. Autizm - bu ijtimoiy muloqot va xatti-harakatlarning buzilishi bilan tavsiflangan murakkab kasallik. Autizm spektrining buzilishi (ASD) bo`lgan bolalar uchun asosiy muammolardan biri bu muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishdir. Ushbu qiyinchiliklarga qaramay, erta aralashuv va individual yondashuvlar bu bolalarning hayot sifatini va boshqalar bilan muloqot qilish qobiliyatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Ushbu maqolada biz autizmli bolalarda muloqot ko`nikmalarini rivojlantirishning asosiy usullari va yondashuvlarini ko`rib chiqamiz.

Kalit so`zlar. Autizm, autizm spektrining buzilishi (ASD), muloqot qobiliyatlari, og'zaki muloqot, noverbal muloqot, amaliy xatti-harakatlar tahlili (ABA, PECS (karta almashinuvi tizimi))

Har yili butun dunyoda autizm sindromli bolalar soni ortib bormoqda. Autizm klinik ko`rinishlarining xilma-xilligi, ushbu kasallikning murakkab shakllari mavjudligi, shuningdek, korreksiyalash va tarbiyalash ishlarining murakkabligi autizm sindromini o`rganish nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy va dolzarb muammodir.

Insonning ruhiy rivojlanishidan orqada qolish sifatida qaraladigan autizm sindromi tashqi dunyo bilan o`zaro ta'sir qilish va boshqa odamlar bilan hissiy aloqalarni shakllantirish jarayonida buzilishlarning namoyon bo`lishi sifatida Autizmli sindromli bolalarning muloqot ko`nikmalarida, nutqning rivojlanishida o`ziga xos nuqsonlar namoyon bo`ladi. Autizm sindromli bolalarda

muloqot ko`nikmalari nutqning to`liq rivojlanmasligidan (mutizm) katta farq qiladi,

Ma'lumki, sog`lom bolalarda avval monolog nutq keyin esa dialogik nutq shakllanadi va bola uchun ijtimoiy ahamiyatga ega. Autizmli bolalarda bu ketma-

ketlik sezilarli darajada buzilgan bo‘ladi. Ko‘pincha autizm sindromli bolalarda monolog nutq mavjud, dialog nutq esa shakllanmagan bo‘ladi.

Autizimli bolalarda muloqotning buzilishi odatda ijtimoiy o‘zaro ta’sirning buzilishi bilan bog‘liq. Autizm sindromli bolalar o‘zlarining diqqatini tortadigan borsalarni ko‘rsata olmaydilar. O‘zgalarning hissiy holatini tushuna olish, bolalarda imitatsiya harakatlarni taqlid qilish va taqlid qilishda ba’zi qiyinchiliklar yuzaga keladi.

Autizm sindromli bolalarda muloqot ko‘nikmalarni o‘zlashtirishda buzilishlar, shuningdek, xulq-atvor bilan bog‘liq bo‘lgan bir qator qiyinchiliklar birga keladi. Ko‘pincha bolalarga o‘zi nima qilishni bilsa o‘sha xatti-harakatni o‘rgatish osonroq.

Autizm sindromli bolalar uchun harakatlarni o‘zlashtirishdagi qiyinchiliklar o‘ziga xosdir. Bunda bolalarning xatti-harakatlarni mustaqil ravishda boshlashi, bir harakatdan ikkinchisiga o‘tish qiyinligini taktil ta’sirga sezgirlikning oshishi, turli qo‘rquvlar, noadekvat reaksiya va noto‘g‘ri munosabat, xatti-harakatlarni bajarishdan bosh tortish tendentsiyasi kabilar kiradi ko‘rishimiz mumkin.

Autizm sindromli bolalarni o‘rganishdagi muammolarga, shuningdek, sensor sferasining o‘ziga xosligi, kiyim tanlashda yoki oziq-ovqatlarni yeyishda selektivlik, Autizm sindromli bolalarda muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish uchun barmoq va mayda qo‘l motorikasini rivojlantiruvchi nutq o‘stirish o‘yinlari juda mos keladi. "Barmoqlar so‘zlaganda" nomli o‘yimizda bolalarga qo‘shiq aytishni taklif qilamiz. Bunda bolalar individual mashg‘ulotlarda defektolog-logoped tomonidan quvnoq she’rlarni kuylash, talaffuz mobaynida qo‘l va barmoqlar bilan harakatlarga taqlid qilishni o‘rganadilar. Shu bilan birga, taktil o‘yinlar hissiy munosabatni va ko‘z bilan aloqa (imo-ishora)ni kuchaytirishi mumkin. Masalan, "Kichik oyoqlar yo‘l bo‘ylab yugurdi" she’rini kuylaganda, defektolog-logoped avval barmoqlari bilan bolaning atrofida "yugurib" keta boshlaydi va bola tayyor bo‘lganda, u bilan birga bajaradi. Bunday o‘yinlar bolani quvontiradi va zavqlantiradi, bu esa bola va defektolog-logoped o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni rivojlantirishga yordam beradi.

Maxsus PECS kartochkalari - emotsiyalar bilan bajariladigan barmoq o‘yinlari autizm sindromli bolalar nutqini rivojlantirish uchun turtki bo‘lishi mumkin.

"Barmoqlar soʻzlaganda" oʻyini autizm sindromli bolalarda xulq-atvorni tarbiyalashgayordam beradi, qoʻzgʻalish va tormozlanish jarayonlarining oʻzgaruvchanligini normallashtiradi, nutq hamda imitatsiyani rivojlantiradi. Qoʻshiqlarni tinglash va mazmunini tushunish, ularning ritmini his qilish qobiliyatini shakllantiradi. shuningdek, bolalarning ifodali nutqini rivojlantirishga yordam beradi.

Autizm sindromli bolalarning sevimli mashgʻulotlaridan yana biri konstruksiyalashdir. Muloqot koʻnikmalarini rivojlantirish uchun keng qoʻllaniladi. Biz bolalarga uy qurish, bolalar uchun avtobus, mashina uchun garaj va boshqa narsalarni qurib yasashni oʻrgatamiz.

Ma'lumki, autizmli bola bilan ishlashning muhim jihatlaridan biri bu boshqalar bilan hissiy aloqani shakllantirishdir. Albatta, aloqa oʻrnatish jarayonida bolalarning oʻzlarining individual muloqot koʻnikmalari shakllanadi. Agar muloqot vaziyati bola uchun qulay va tushunarli shaklda boʻlsa, bolada ijobiy taassurot qoldiradi. Bola birinchi navbatda qulay muloqot shaklini olishi juda muhim va shundan keyingina bogʻlanishga erishib, oʻzaro ta'sirning yanada murakkab shakllarini asta-sekin rivojlantirish mumkin. Autizmli bolalar turli darajadagi aloqa buzilishini koʻrsatishi mumkin. Ba'zi bolalar butunlay ogʻzaki boʻlmagan boʻlishi mumkin, boshqalari esa cheklangan soʻz birikmalaridan foydalanadilar yoki suhbatni davom ettira olmaydilar. Asosiy qiyinchiliklarga quyidagilar kiradi:

Ogʻzaki boʻlmagan aloqalarning yoʻqligi yoki cheklanganligi (imo-ishoralar, yuz ifodalari);

Tilni tushunish va ishlatish bilan bogʻliq muammolar;

Koʻz bilan aloqa qilishda qiyinchilik;

Ijtimoiy kontekstni tushunishda qiyinchilik.

Bu xususiyatlar til va muloqot rivojlanishini qoʻllab-quvvatlash uchun maxsus ishlab chiqilgan strategiyalarni talab qiladi.

Autizmli bolalarda muloqot shakllari buzilishning ogʻirligiga va individual xususiyatlarga qarab juda farq qilishi mumkin. Biroq, autizm spektrining buzilishi (ASD) boʻlgan bolalarning koʻpchiligi namoyon boʻlishi mumkin boʻlgan bir nechta

umumiy xususiyatlar mavjud. Bu xususiyatlar og'zaki va og'zaki bo'lmagan muloqotga, shuningdek, ijtimoiy muloqot qilish qobiliyatiga ta'sir qiladi.

Autizmlı bolalarda muloqotning asosiy xususiyatlari. Ko'pgina autizmlı bolalar tilni rivojlantirishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ba'zi bolalar og'zaki tildan umuman foydalanmaydilar va boshqa muloqot usullariga (imo-ishoralar, vizual kartalar, texnologiya) tayanib, og'zaki bo'lmagan holda qolishi mumkin.

Autizmlı bolalar takrorlanadigan yoki g'ayrioddiy nutq shakllaridan foydalanishi mumkin, masalan, ekolaliya - eshitilgan so'zlarni yoki iboralarni to'liq tushunmasdan takrorlash. Ekolaliya darhol (biror narsani eshitgandan so'ng darhol takrorlash) yoki kechiktirilgan (biroz vaqtdan keyin takrorlash) bo'lishi mumkin.

Og'zaki bo'lmagan muloqotdan foydalanishning buzilishi. ASD bilan og'rigan bolalar ko'pincha imo-ishoralar, yuz ifodalari va ko'z bilan aloqa qilish kabi og'zaki bo'lmagan belgilarni ishlatish va talqin qilishda qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Ko'z bilan aloqa cheklangan yoki umuman yo'q bo'lishi mumkin. Bu boshqalar bilan muloqot qilishni qiyinlashtiradi, chunki autizmlı bolalar og'zaki bo'lmagan signallar orqali boshqa odamlarning his-tuyg'ulari va niyatlarini o'qiy olmasligi mumkin.

Ijtimoiy aloqani tushunish qiyin. Autizmlı bolalar ijtimoiy normalar va muloqot qoidalarini, masalan, suhbatda navbatma-navbat gapirish, intonatsiyani o'zgartirish, kontekstdan foydalanish va nutq tuzilmalarida yashirin ma'nolarni tushunish kabilarni tushunmasligi mumkin.

ASD bilan og'rigan bolalar hazil, kinoya, metafora yoki bilvosita ma'noni talqin qilishni talab qiladigan boshqa til turlarini tushunishda muammolarga duch kelishlari mumkin.

Muloqotni boshlashda cheklash. Autizmlı bolalar ko'pincha muloqotni boshlash tashabbusini o'z zimmlariga olmaydilar, ayniqsa u ijtimoiy o'zaro ta'sirlarni o'z ichiga olgan bo'lsa. Ular odamlar bilan muloqot qilish o'rniga yolg'iz o'ynashni yoki ob'ektlar bilan muloqot qilishni afzal ko'rishlari mumkin.

Muloqotda ular suhbat mavzularini boshlamasliklari yoki agar bu ularning manfaatlaridan tashqariga chiqsa, uni qo'llab-quvvatlamasliklari mumkin. Bu

guruhlarda yoki ijtimoiy jihatdan qiyin vaziyatlarda o‘zaro aloqa qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishni qiyinlashtiradi.

Dialoglarning qiziqishlari va xususiyatlari. Ko‘pgina autizimli bolalar yuqori ixtisoslashgan qiziqishlarga e‘tibor berishadi va boshqa odamning ehtiyojlari va istaklarini e‘tiborsiz qoldirib, ularni qiziqtiradigan mavzu haqida cheksiz gapirishlari mumkin.

Ularning og‘zaki muloqoti juda tom ma‘noda bo‘lishi mumkin. Bolalar faqat tom ma‘noda aytilgan narsalarni tushunishlari va majoziy iboralarni yoki yashirin niyatlarni tushunishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin.

Autizimli ko‘plab bolalar PECS, aloqa vositalari (masalan, aloqa ilovalari bo‘lgan planshetlar) va imo-ishoralar kabi muqobil aloqa usullaridan foydalanadilar.

Muqobil usullar, agar ular og‘zaki nutqda qiyinchiliklarga duch kelsa, bolalarga o‘z ehtiyojlari va istaklarini ifoda etishga yordam beradi.

Ijtimoiy hikoyalar va vizual yordam. Ijtimoiy hikoyalar - bu turli xil ijtimoiy vaziyatlarda xatti-harakatlar va muloqot stsenariylarini tasvirlaydigan qisqa hikoyalar. Ular bolalarga boshqa odamlardan nimani kutish kerakligini va muayyan vaziyatda o‘zini qanday tutish kerakligini tushunishga yordam beradi.

Vizual yordamlar (jadvallar, rasmlar, jadvallar) bolalarga muloqot va xatti-harakatlar qoidalarini yaxshiroq tushunishga va ularga rioya qilishga yordam beradi.

O‘yin terapiyasi va rolli o‘yinlar. O‘yin terapiyasi autizimli bolalarga o‘yin orqali tabiiy shovqin orqali muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Haqiqiy ijtimoiy vaziyatlarni taqlid qiluvchi rolli o‘yinlar muloqotni tushunish va undan foydalanishni yaxshilashi mumkin.

Masalan, kundalik hayotdagi vaziyatlarni (do‘konda xarid qilish, ziyofatga borish) ijro etish bolalarga haqiqiy aloqalarni yaxshiroq boshqarishga yordam beradi. Kattalar bolaga qanday qilib to‘g‘ri munosabatda bo‘lishni va nutq yoki og‘zaki bo‘lmagan signallardan foydalanishni ko‘rsatib, tegishli xatti-harakatni modellashtirishi mumkin. Masalan, ota-onalar yoki o‘qituvchilar suhbatni qanday boshlash, davom ettirish yoki tugatishni ko‘rsatishi mumkin.

Ijtimoiy muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish. Muloqot ko‘nikmalarini yaxshilash uchun boshqa bolalar va kattalar bilan ijtimoiy muloqotni mashq qilish muhimdir. Bunga autizimli bolalar professional yoki ota-onaning rahbarligi ostida boshqalar bilan muloqot qilishni o‘rganishi mumkin bo‘lgan kichik guruhlarda ishtirok etish kiradi. Muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirishga yondashuvlar

Amaliy xatti-harakatlar tahlili (ABA). Amaliy xulq-atvor tahlili ASD bilan og‘rigan bolalarda xatti-harakatlarni tuzatish va ko‘nikmalarni rivojlantirishning eng mashhur va samarali usullaridan biridir. Muloqot kontekstida ABA takroriy mashqlar va ijobiy mustahkamlash orqali bolalarga tilni tushunish va undan foydalanishga yordam beradi. Ko‘z bilan aloqa qilish, narsalarni almashish va so‘rovlar qilish kabi ko‘nikmalar tuzilgan vazifalar orqali rag‘batlantiriladi va mustahkamlanadi.

Xulosa. Autizimli bolalarda muloqotning o‘ziga xos xususiyatlari boshqalardan ehtiyotkorlik va yordamni talab qiladi. Ushbu xususiyatlarni bilish va tushunish bola uchun qulayroq sharoitlarni yaratishga, uning muloqot qobiliyatini ochishga va hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi. Muqobil aloqa vositalari, ijtimoiy hikoyalar va xulq-atvorni modellashtirish kabi maxsus usullardan foydalanish autizimli bolalarga ijtimoiy muhitga moslashishga va ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Greenspan S., Wider S. Autizmga erta aralashuv: Farzandingizga asosiy muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga qanday yordam berish kerak. - M.: AST, 2019 yil.
2. Beyker, J. Autizimli bolalarda ijtimoiy ko‘nikmalar: Amaliy qo‘llanma. - M.: Pedagogika, 2020.
3. Timofeeva, T.N. Autizm: tashxis va tuzatish. - Sankt-Peterburg: Rech, 2018 yil.
4. Kosatkina N.V. Autizm spektrining buzilishi bo‘lgan bolalar bilan tuzatish ishlari. - M.: Vlados, 2017 yil.

5. Alekseev, S.V., Ivanova, O.A. ASD bilan og'rigan bolalarda nutq rivojlanishini tuzatish usullari. // “Maxsus pedagogika” jurnali, 2021, No 3, bet. 45-52.

6. Romanova, E. A. Autizmli bolalarda muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish: innovatsion yondashuvlar. // Maxsus ta'limga muhtoj bolalarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash, 2020 yil, № 4, p. 33-39.

7. Sheremetyeva, M.N. O'yin terapiyasi orqali ASD bilan kasallangan bolalarni ijtimoiylashtirishga yondashuvlar. // Pedagogika axborotnomasi, 2019 yil, 6-son, 1-bet. 89-94.

Tadqiqot va ilmiy ishlar:

8. Baron-Cohen, S. Aql va autizm nazariyasi: sharh. // Rivojlanish va psixopatologiya, 2019, jild. 31(3), bet. 1167-1180 yillar.

9. Lord, C., Risi, S., DiLavore, P. S., Shulman, C. Autizm diagnostikasini kuzatish jadvali (ADOS): autizmli bolalarda ijtimoiy va kommunikativ faoliyatni baholash uchun standartlashtirilgan protokol. // Autizm va rivojlanish buzilishlari jurnali, 2018, jild. 48(3), bet. 659-668.

10. Mundy, P., & Crowson, M. Birgalikda e'tibor va erta ijtimoiy muloqot: autizm bilan aralashuv bo'yicha tadqiqotlar uchun ta'sir. // Autizm va rivojlanish buzilishlari jurnali, 2020, jild. 50(1), bet. 174-187.

Elektron manbalar:

11. “Chiqish” fondi - Autizm va aloqa: <https://outfund.ru>.

12. Milliy Autizm Markazi - Autizmli bolalarning ota-onalari uchun amaliy qo'llanma: <https://autism-society.org>.